

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o(a) Professor(a) **Alexandre Godoy Dotta** foi **avaliador(a)** dos Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade (Brazilian Journal of Education, Technology and Society) neste ano de 2020.

Agradecemos por mais esta contribuição com a revista que tanto contribuiu para a qualidade dos trabalhos publicados bem como para o crescimento e visibilidade da revista nos mais variados índices e indexadores ao redor do mundo.

Esperamos poder contar novamente com a sua colaboração em trabalhos futuros.

13 de setembro de 2020.

Victor Freitas de A. Barros

Victor F. A. Barros
Editor Gerente
Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade